

VIDEOKUZATUV KAMERALARDAGI HARAKATLANUVCHI OBYEKT LARNI ANIQLASH USULLARI

Bozarov Farxod Samadovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Videotasvirdagi obyektlarni aniqlash va ularning xususiyatlarini aniqlash uchun ularning harakatini kuzatish tasvirlarni qayta ishlash va kompyuterli ko'rish sohalari bugungi kunda keng ko'lamda tadqiqotlar olib borilayotgan sohalardan sanaladi. Ushbu maqolada video tasvirlarni tahlil qilish bosqichlari, aniq bir harakatlanuvchi obyektlarni aniqlash, obyektlarni kadrlar yoki segmentlar bo'yicha kuzatish bosqichlari tahlili va bu sohaga oid adabiyotlar sharhi qaraladi. Shuningdek, harakatlanuvchi obyektlarni aniqlashda qo'llanilayotgan mavjud obyektlarni aniqlash va kuzatish usullari, ushbu sohadagi fundamental tadqiqotlar va vizual kuzatuv usullarining qiyosiy tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar. Pikel, harakatdagi obyektlarni aniqlash, optik oqim, kamera, 2D, 3D.

Hozirgi davrda ko'plab sohalarda harakatdagi obyektlarni aniqlash muammosi mavjud. Masalan, yo'l harakati qoidalari buzilganligini aniqlash, ta'lim muassasalari yoki tashkilotlarda hodimlarni identifikatsiya qilish, odamlar gavjum maskanlarda qoida buzarni aniqlash va do'konlarda mijozlar harakatlarini kuzatish. Respublikamizda ba'zi texnologiyalari orqali mavjud muammolardan yo'l harakati qoidalari buzilganligini aniqlashda foydalanib kelinmoqda. Masalan, kundalik hayotimizdagi kuzatuv kameralar asnosida ishlovchi qoida buzar avtomashinani aniqlash uchun foydalaniladigan kameralar. Ushbu tizimlar kameradan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash orqali harakatdagi obyektning traektoriyasi yoki svetaforning chirog'ining rangi orqali qoida buzarni aniqlaydi. Shu bilan birga raqamli tasvirlarda harakatni aniqlash tasvirni qayta ishlashdagi ko'plab muammolarning asosini tashkil qiladi [3]. Har qanday raqamli kameradan olingan raqamli tasvir $m \times n$ o'lchamdagi butun sonli matritsani ifodalaydi[1]. Raqamli kameralardan olingan raqamli tasvirlarda $m \times n$ o'lchamdagi tasvir matritsasining har bir elementi pikselni ifodalaydi[1]. Piksellar tasvirning eng kichik birligidir.

Haqiqiy muhitda sodir bo'ladigan harakatlar va o'zgarishlar raqamli tasvirlardagi piksellar qiymatlarining o'zgarishiga mos keladi. Shu sababli, tasvirni tashkil etuvchi piksellar yorqinlik qiymatlaridagi o'zgarishlar ketma-ket raqamli tasvirlardagi harakatlarni topish uchun ishlatiladi.

Raqamli tasvirlarda harakatni aniqlash uchun ishlab chiqilgan asosiy yondashuvlarni to'rtta shaklga bo'lish mumkin: **fonni olib tashlash, kadrlar farqi, vaqtinchalik tasvir farqlari va optik oqim**(optic flow) [4, 5].

Fonni olib tashlash: Bu usulda kameradan olingan bo'sh sahna tasviri mos yozuvlar sifatida qabul qilinadi. Keyin raqamli kameradan olingan tasvirlar mos yozuvlar tasviri pikselidan pikseli ayiriladi va sahnaga kirgan yoki harakatlanayotgan harakatlanuvchi obyekt yoki obyektlar aniqlanadi [2]. Bo'sh tasvir fon sifatida ko'rib chiqiladi, chunki unda begona narsalarsiz qo'zg'almas maydon mavjud. Tasvirga keyinroq kiradigan obyektlar ushbu fon maydonidan ajratiladi. Shu sababli, bu usul olib tashlash usuli deb ataladi. U mos yozuvlar tasviri va keyingi tasvirlar orasidagi farqlarni doimiy ravishda olishga asoslangan. Fon tasviri yangilanadigan ilovalar mavjud [6]. Fon rangi va oldingi obyektlar bir xil rangga ega bo'lishi mumkin. Shamolda chayqalayotgan daraxtlar bilan oqayotgan daryoning foni butunlay tinch emas. Atrof-muhit yorug'lik o'zgarishlariga juda sezgir. Bulutlar harakati va atrof-muhit yorqinligining o'zgarishi usulning ishlashiga salbiy ta'sir qiladi.

Kadrlar farqi: Raqamli tasvirlarda harakatlanuvchi obyektlarni aniqlash ketma-ket ikkita raqamli tasvir orasidagi farqni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi [2]. Hisoblashda ketma-ket raqamli tasvirlarda birinchi tasvir, ikkinchi tasvirdan ajratiladi. Ikki tasvir ramkasi orasidagi farq o'zgaruvchan piksellarga mos keladi. Hisoblash usuli oson amalga oshiriladi. Turli dinamik muhitlar uchun u yaxshi moslashuvchanlikka ega bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha harakatlanuvchi obyektни aniqlash qiyin[7].

Vaqtinchalik tasvir farqlari: Vaqtinchalik tasvir farqlariga asoslangan bir nechta ketma-ket tasvirlardan foydalanadi. Bu fonni olib tashlashga juda o'xshaydi. Bu kadrlar farq usuli yordamida ma'lum chegara qiymatiga ega harakatlanuvchi obyektlarni orqali harakatlanuvchi obyektlarni aniqlaydi. Bu usul boshqa harakatlanuvchi obyektни aniqlash algoritmlariga nisbatan sodda va oson. Biroq, u juda ko'p shovqinli dinamik sahnalarga qo'llash uchun juda zaif va ko'pincha ba'zi harakatlanuvchi obyektlarning barcha tegishli piksellerini aniqlay olmaydi[2, 8]. Ushbu usul obyektlarni aniqlash, murakkab sahnalarni hisoblash uchun to'g'ri kelmaydi va real vaqt rejimida qo'llanilmaydi [8].

Optik oqim(optic flow): Ketma-ket raqamli tasvirlarda harakatlanuvchi maydonlarni aniqlash uchun vaqt bo'yicha o'zgaruvchan harakatlarning tezlik vektorlarini hisoblaydi [9]. Bu harakat kamerasi ilovalarida yaxshi natijalar beradi [10], lekin optik oqim algoritmi hisoblash jihatidan murakkab va real vaqtda ilovalarda maxsus apparat yordamini talab qiladi [8].

Tahlil qilingan usullar orqali raqamli kameralardan olingan videotasvirlardagi harakatlanayotgan obyektlarning traektoriyasini, holatlarini, emotsiyalarini va kayfiyatlarini aniqlash imkoniyatlariga ega bo'lish mumkin. Ushbu usullarni ta'lim muassasalari va tashkilotlar hodimlarining emotsiyalari va kayfiyatlarini aniqlash uchun foydalanish mumkin. Bu orqali hodimning kayfiyatining uning ish samaradorligiga bog'likini o'rganish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda harakatlanuvchi obyektning ketma-ket raqamli tasvirlarda aniqlash, tasniflash va kuzatish uchun birinchi qadam harakatni aniqlashdir. Aniqlanishi kerak bo'lgan harakatlanuvchi obyektlarning o'lchamlari harakatdagi obyektning xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Juda yuqori aniqlikdagi kameradan olingan ketma-ket raqamli tasvirlarda obyektlarning tezlik vektori harakatlarini aniqlashda optik oqim algoritmi tavsiya qilinadi. Videotasvirdagi harakatlanuvchi obyekt yoki obyektlarni aniqlashda optik oqim usuli boshqa usullarga qaraganda qo'llash uchun qulay va samarali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Risha, K.P. and Chempak, K.A. (2016). Novel Method of Detecting Moving Object in Video. *Procedia Technology*, 24, 1055-1060.
2. Wu, Y. (2019). *Optical Flow and Motion Analysis*, EECS432-Advanced Computer Vision Notes Series 6. (First edition). Evaston:Northwestern University, 1-12.
3. Kulchandani, J.S. and Dangarwala, K.J. (2015, January). Moving object detection: Review of recent research trends. 2015 International Conference on Pervasive Computing (ICPC). Pune, India, 1-5.
4. Guo, J., Wang, R.B., Zhang, Y. and Li, Y. (2017, January). A new moving object detection method based on frame-difference and background subtraction. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 2017 3rd International Conference on Applied Materials and Manufacturing Technology (ICAMMT 2017). Changsha, China. 242(1), 1-4.
5. Temizel, A., Halici, T., Loglu B. and Taşkaya, Temizel T. (2011). Chapter: 34 Experiences on Image and Video Processing with CUDA and OpenCL, in *GPU Computing Gems Emerald*. (First edition) Burlington: Elsevier, (Editor: Hwu, W.- m.W.), 547-567.
6. Verma, R. (2017). A review of object detection and tracking methods. *International Journal of Advance Engineering and Research Development*, 4(10), 569-578.

7. Prajapati, D. and Galiyawala, H. (2015). A Review on Moving Object Detection and Tracking, International Journal of Computer Application, 5(3), 168-165.
8. Horn, B. K. P. and Schunck, B. G. (1981). Determining Optical Flow. Artificial Intelligence, 17(1-3), 185-203.
9. Amandeep and Goyal, E.M. (2015). Review : moving object detection techniques. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 4(9), 345-349.